

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-CON

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АЛМАНОВ Қахрамон Облақулович

Гулистон давлат университети

“Тарих» кафедраси” доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8229251>

ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ ЎЗБЕК АҲОЛИСИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШДА ЭТНОТОПОНОМИК МАЪЛУМОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Жиззах воҳаси аҳолисининг, хусусан, бугунги кунда воҳа аҳолисининг асосий кўпчилигини ташкил қилувчи ўзбекларнинг этник шаклланиши, 92 бовли ўзбек уруғлари, воҳадаги XX асрдаги жой номлари шунингдек, минтақа этнотопонимларини ўрганган тадқиқотчилар тўғрисида мақолада таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Жиззах воҳаси, 92 бовли ўзбек уруғлари, этнотопонимлар, минтақа этнотопонимларини ўрганган тадқиқотчилар, А.Маликовнинг тадқиқотлари, Ачамайлилар, Турли туркий халқлар, Р.Х.Керейтов тадқиқотлари.

ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОТОПОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ УЗБЕКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЖИЗАКСКОГО ОАЗИСА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется этническая формация жителей Джизакского оазиса, в частности узбеки, составляющие большинство населения оазиса сегодня, узбекские роды из 92 семей, топонимика оазиса в XX веке, а также как исследователи, изучавшие этнотопонимы региона.

Ключевые слова: Джизакский оазис, роды узбеков с 92 чашами, этнотопонимы, исследователи, изучавшие этнотопонимы региона, исследования А.Маликова, ачамайцев, разных тюркских народов, исследования Р.Х.Керейтова.

THE IMPORTANCE OF ETHNOTOPONOMIC DATA IN RESEARCHING THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE UZBEK POPULATION OF THE JIZZAKH OASIS

ANNOTATION

This article analyzes the ethnic formation of the inhabitants of the Jizzakh oasis, in particular, the Uzbeks who make up the majority of the oasis's population today, the Uzbek clans of 92 families, the place names of the oasis in the 20th century, as well as the researchers who studied the ethnotoponyms of the region.

Key words: Jizzakh oasis, Uzbek clans with 92 bowls, ethnotoponyms, researchers who have studied ethnotoponyms of the region, researches of A.Malikov, Achamaylis, different Turkic peoples, researches of R.Kh.Kereytov.

Жиззах воҳаси аҳолисининг, хусусан, бугунги кунда воҳа аҳолисининг асосий кўпчилигини ташкил қилувчи ўзбекларнинг этник шаклланиши узоқ тарихий жараёни камраб олган. Воҳа аҳолисининг этник таркибига қараганимизда асосан кўпчилигини 92 бовли ўзбек уруғлари ва уларнинг турли тўпларга бўлинган қатламлари ташкил қилган. Воҳадаги XX асрдаги жой номларини ҳам тадқиқ қилиб қаралганда ўзбек этноси ва унинг таркибидаги турли уруғ аймоқ номлари билан боғлиқ аҳоли пунктларининг кўплиги кўзга ташланади.

Жиззах воҳасидаги жанубий (Бахмал, Ғаллаорол, Зомин, Фориш, Янгиобод) туманлардаги жой номларининг катта қисми этнотопонимлардан иборатлиги, шимолий туманларда эса (яни Жиззах чўли ўзлаштирилгандан сўнг ташкил этилган) антропонимлар, агропонимларга ҳосланган номлар кўпчиликни ташкил этганлиги, бу жой номларининг катта қисмини эса туркий этник номлар ташкил қилган [1].

Бу каби ҳолатлар турли тадқиқотчиларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган. Жумладан, минтақа этнотопонимларини ўрганган тадқиқотчилар С.Қораев, Б.Тўйчибоев, Қ.Йўлдошев, А.Маликов, У.Тўйчиев, Қ.Ҳақимов, Э.Мурзаев, Б.Миркамилов, Т.Салимовларнинг диққатини ўзига жалб қилган ва бу борада кўплаб фикр-мулоҳазалар билдирилган. Хусусан, Ўзбекистон топонимияси бўйича йирик илмий изланишлар олиб борган С.Қораев, Ҳ.Хасанов, Х.Дониёров, У. Тўйчиев, А.Маликов, А.Закиров, Қ. Ҳақимов, А.Туробов, А.Пардаев, Б.Ўринбоевлар Жиззах воҳасидаги бу ҳолатга алоҳида эътибор қаратишган [2].

Юқорида келтириб ўтилган тадқиқотчиларнинг воҳа этнотопонимияси тўғрисида қилган хулосаларига кўра, воҳанинг барча ҳудудларида бир хил ҳолат бўлмаса ҳам лекин умумий манзарада ўзаро ўхшашлик қайд этилади. Яъни Жиззах воҳасида номи бир хил бўлган ўнлаб этнотопонимлар бор бўлиб, бу номлар воҳанинг бутун ҳудуди бўйлаб учрайди. Масалан, Сарой, Найман, Қипчоқ, Қангли, Юз, Турк, Туркман ва ҳоказо. Ўзбекистон этнотопонимияси бўйича ҳуссан, сўнги йилларда Зарафшон воҳаси этнотопонимиясини ўрганаётган А. Маликовнинг тадқиқотларида Жиззах воҳасидаги мавжуд бўлган бир қанча уруғ ва этнотопонимлар тўғрисида бир қанча яхши фикрлар олиш мумкин. А.Маликов тамонидан амалга оширилаётган ишларда воҳанинг қирқ, юз, минг каби уруғлари ва уларнинг воҳада ўрнашиб қолиши каби масалалардаги олиб борган тадқиқотлари ҳам диққатга сазовордир [3].

А.Маликовнинг “Зарафшон водийсининг туркий этноним ва этнотопонимлари (XVIII – XX аср бошлари)” номли монографиясида Зарафшон воҳасидаги 300 дан кўпроқ туркий этнотопонимлар борлигини қайд этиб ўтиб, уларни номма-ном келтириб ўтади. Бу этнотопонимларнинг катта қисми қўшни бўлган Жиззах воҳасида ҳам учрашлигини тадқиқотларимиз натижасида олган маълумотларимизга кўра амин бўлдик [4].

Яна бир тадқиқотчи Қ.Ҳақимов воҳадаги Бахмал тумани топонимларини тадқиқ қилиб бу ҳудуддаги 102 та жой номларидан 42 фоизини этноойконимлар ташкил этишини такидлаб ўтади [5].

Воҳада ўзбек, қирғиз, козоқ, қорақалпоқ ва бошқа туркий этносларга мансуб этнотопонимлар кўплаб учрайди. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу этнотопонимларнинг катта қисми ўзбек халқи ва унинг таркибидаги турли субэтносларга алоқадор бўлган номлардир.

Агарда Жиззах минтақаси ўзбек уруғлари билан боғлиқ этнотопонимларга воҳадаги тоғли ва текислик туманлар миқёсида назар солиб қаралганда, бир хил этнотопонимларнинг турли туманларда учрашлигини кузатамиз.

Авалло шуни айтиб ўтишимиз керакки, қипчоқ лаҳжасида сўзлашувчи *ж* ловчи ўзбекларда бу каби ҳолатлар яққол кўзга ташланади. Жиззах воҳасидаги кўплаб этнонимлар учрайдиган асосан тоғли туманларнинг айрим этнотопонимларини алифбо тартибида кўп учрайдиганларини келтириб ўтмоқчимиз. Шуни алоҳида такидлаб айтмоқчимизки, келтирилаётган жадвалда фақатгина воҳада кўп учрайдиган айрим этнотопонимларни келтириб ўтилган.

№	Этнотопонимлар	Бахмал	Ғаллорол	Зомин	Фориш	Янги обод	Жиззах	Жиззах шаҳри
1	Алчин		1					
2	Ачамайли	1		3		3	2	
3	Аччи			1				
4	Абдал(қо рабдол)				1			
4	Барлос	1	1	1	1			1
5	Балхи	1			1			3
6	Бешбола	1	1	4				
7	Бешкал	2	1		1	1		
8	Бетжуз	1	1	2				
9	Болғали		1	1		1		
10	Сирғали			2			1	1
11	Сарой	2	1	1	1			1
12	Солин	1	1	2		1	1	
13	Найман	1	2	1	1		1	
14	Қанғли	1	2	2		1		
15	Қипчоқ	1	1	1				2
16	Қаропчи	1	1	2		2	1	1
17	Қирқ	3	4	2	1		2	1
18	Уяс	3	1	3		1	1	1
19	Мўғол	1	1	2	1	2	1	1
20	Турк	2	1	3	1	1	1	2
21	Туркман	1	2	3	1		1	1
22	Сартжуз (Сартжуз и)	2	1	2			1	

Ушбу жадвалда Жиззах воҳасида учрайдиган этнотопонимларнинг фақатгина кичик бир қисми ўрин олган бўлиб, уларнинг маълум бирлари турли муаллифларнинг ўзбек шажаралари тўғрисидаги тузган жадвалларида мустақил уруғ номи сифатида (*мас.* Уяс, абдал, барлос, балхи, сарой), яна бир қанчаси эса 92 бовли ўзбек уруғлари таркибидаги тўп, тармоқ, шоҳ, бўлак сифатида келади: юз- парчаюз, бетжуз; агроно – найман; аччи – қипчоқ; беш-бола – ўзбек-туркман, қўнғирот, қипчоқ; уруғлари таркибида учрайди [6].

Жиззах воҳасида анъанавий “92 бовли ўзбек уруғи” рўйхатларида келтирилган 90 дан ортиқ уруғ номларидан катта бир қисмининг, деярли 50% и сақланиб қолганлиги диққатга сазовордир. Шунингдек, ўзбек уруғлари рўйхатига кирмаган, бироқ рўйхатдаги муайян бир уруғ таркибида ўрин олган яна ўнлаб уруғ номларининг бугунги кунда этнотопонимга айлангани кўзга ташланади. Масалан, “92 бовли” рўйхатда жой олмаган Ачамайли, Тортувли, Туёкли, Сирғали, Молтоп, Шайбек, Чувуллоқ, Қўштамғали, Жилонтамғали, Илонли, Чаёнли, Эрганакли, Чубар, Ҳолтой, Ўдамали, Сўлокли, Молкуш, Қорақўйли каби этнотопонимларга воҳанинг бир қатор туманларида дуч келиш мумкин [7].

Шу ўринда Ачамайли ёки Очамайли шаклида учрайдиган этнотопонимнинг бугунги кунда мамлакатимизнинг бир неча вилоятларида мавжудлигини айтиб ўтиш зарур. Жумладан, Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманида, Бекобод тумани, Сирдарё вилоятининг Баёвут, Ховос тумани, Самарқанд вилояти Каттакўрғон, Жомбой, Қўшробод тумани, Қашқадарё вилоятининг Чироқчи, Китоб туманида, Сурхондарё вилоятининг Бойсун, Қумқўрғон туманида шу номдаги қишлоқлар бунга мисол бўла олади [8].

Жиззах воҳаси аҳолисининг этник таркибидаги субэтнослардан бири бўлган ачамайлилар ҳисобланади. Ачамайлилар ўрта аср ёзма манбаларида Дашти Қипчоқда яшовчи алоҳида бир туркий уруғ сифатида қайд этилган бўлиб сўнгги ўрта асрларда уларнинг номлари асамайли шаклида бошқирдларда, ашамайли – козоқ ва қорақалпоқлар таркибида, ачамайли – ўзбек, туркман ва қирғизлар таркибида учрайди [9].

Ачамайлилар алоҳида уруғ ва уруғнинг маълум бир бўлаги сифатида турли насабномаларда тилга олинади. XIX асрнинг охирида воҳага ташриф буюрган рус туркшунос ва генералларининг эсталикларида, XX асрнинг дастлабки йилларида ўлка аҳосининг этник таркиби бўйича рўйхатларида ва бошқа статистик материалларда эса ачамайлиларнинг гоҳ ўзбекларнинг юз, қўнғирот уруғи таркибида, гоҳ эса бошқа бирон-бир уруғ тармоғи, баъзан эса алоҳида уруғ сифатида учрашини кузатамиз. 92 бовли ўзбек уруғларининг катта қисмида *мас* : қирқ, юз, сарой, найман, қипчоқ, қароқчиларнинг таркибида ҳам бу каби ҳолатлар мавжуд. Минтақада яшаётган бошқа туркий этносларда ҳусусан козоқларда ҳам бу ҳолатлар учраганлиги кузатамиз [10].

Бу каби ўзаро ўхшаш маълум бир этнотопонимларнинг, ҳусусан, бир бирига жуда яқин ёки бир хил антропо-этнотопонимларнинг нафақат Жиззах воҳасида ёки юртимизнинг турли ҳудудларида, шунингдек қўшни қардош мамлакатларда ҳам кўплаб учрашини айтиб ўтиш ўринлидир. Ўлка аҳолисининг этник таркибига оид тадқиқотларда ачамайлилар ўзбек баёвутларининг бир бўлаги сифатида кўрсатилганлигига ҳам гувоҳ бўламиз. Турли туркий халқлар (*мас.* ўзбек, козоқ, туркман, қорақалпоқ, қирғиз, бошқирдларнинг кўплаб этнонимлари (*мас.* Мусабозори, Худойберди, Муса, Темирхўжа, Муминхўжа, Махсум ва ҳ.к.) битта уруғ, ёки унинг ичидаги бир бўлагининг бир неча халқлар таркибига сингиб кетган кўриниши бўлиши мумкин [11].

Шунга ўхшаш ёки бўлмаса, шу каби ўзаро ўхшаш этнотопонимлар маълум бир вақтлардан сўнг алоҳида антропо-этнотопоним сифатида пайдо бўлган бўлса керак. Туркий халқларнинг уруғ-қабилла тизимини тадқиқ қилиш жараёнида бу каби ҳолатларга алоҳида тўхталиш зарур бўлади.

Бу масалага Жиззах воҳаси мисолида қараб чиқилганда ҳам бир қатор қадим ва ўрта асрларга хос ўнлаб этник номлардан келиб чиққан этнотопонимлар воҳанинг бир қатор туманларида учраши билан бирга айрим антропо-этнотопоним ёки кейинчалик этнотопонимга айланган жой номларининг бир хиллик касб этишини ҳам икки хил талқин қилиш мумкин. Масалан, аслида киши исми бўлиб, кейинчалик бирор уруғ ёки уруғ шаҳобчаси бўлган Шайбек, Бойбул, Мирза, Муса, Мохсум, Эшим, Бойқўнғир, Хўжабачча, Абдукарим, Йўлдошбой, Ёри, Сўлоқой ва ҳоказо номлар билан аталувчи қишлоқлар аҳолиси бошқа бир тумандаги худди шундай номга эга қишлоқлар аҳолиси билан ўзаро қариндош бўлиши ёки аксинча алоҳида шаклланган, тасодифий ўхшашлик касб этган жой номи ҳам бўлиши мумкин.

Жиззах воҳаси топономикасида этнонимларнинг ўрни бекиёс бўлиб, ўлка этнотопонимларига қаралганда XX асрда муайян бир туркий халқнинг номи сифатида шаклланган этнонимларнинг ўзбек халқи таркибидаги бирор уруғ номи сифатида ёки уруғ таркибидаги бирор бўлак тўп сифатида ўрин олганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, турк, туркман, қирғиз, бошқирд, татар, козоқ, қорақалпоқ каби бугунги кунда алоҳида халқ номини ифодаладиган этнонимлар ҳам ўрта асрларга тааллуқли ўзбек уруғларидан бирининг номи, ҳам бугунги кунда ўзбекча этнотопоним сифатида сақланиб қолганлиги маълум [12].

Маълум бир халқлар билан тўғридан тўғри алоқаси бўлиши мумкин бўлган бундай этнонимлар, бугунги кунда бундай фикрлар юритиш учун асос бўлолмаслиги бази тадқиқотларда кўзга ташланади [13].

Шундай этнонимлардан мисол қилиб, ўзбеклар таркибидаги “бошқирд” ёки “туркман” этнонимлари келтириш мумкин. Бу этнонимларнинг бир қисми ўз ўзагидан ажралиб, ўзбеклар таркибига сингиб кетганлиги билан алоқадор бўлса, воҳадаги “уйғур”, “турк”, “қирғиз”, “қозоқ” каби этнонимларнинг бугунги кундаги шу ном билан аталувчи халқлар билан тўғридан-тўғри алоқаси бор деб айтиш анча мушкулдир [14].

Минтақадаги қозоқ, қирғиз, турк, каби туркий этнослардан бўлган нўғойлар билан боғлиқ аҳоли манзилгохлари учраб, бу аҳоли масканларида яшаётган аҳоли ўзларини ўзбеклар ҳисоблайди [15]. Ўрта асрларда кўчманчи ўзбеклар, қозоқлар, қорақалпоқлар, нўғойлар Дашти Қипчоқда – Нўғой Ўрдада биргаликда яшаб, бир хил этник жараёнларни бошдан кечирганлиги маълум, уларнинг этник ўзликни англаши ва уруғ-қабилавий таркиби (асосан, туркий ва турклашган мўғул уруғлари) деярли бир хил бўлган [16].

Шунингдек, ўзбек халқи таркибидаги “турк” уруғи Кичик Осиё турклари билан битта номга эга бўлса-да, аслида улардан биринчиси бошқа этномаданий муҳит – Қорахонийлар ёки Темурийлар даврининг маҳсули [17], яъни қарлуқ лаҳжасида сўзлашувчилар, иккинчиси эса Салжукийлар даврида шаклланган ва ўғуз лаҳжасида сўзлашувчилардир, яъни улар орасидаги алоқадорликка бевосита эмас, билвосита деб қараш лозим [18].

Бу ҳолат бугунги кунда Жиззах воҳасида яшаётган Жиззах, Зомин, Усмат турклари каби номлар билан ўзларини атовчи аҳолида яққол кўзга ташланади [19].

Шунга ўхшаш ҳолатлардан яна мисол қилиб Жиззах ва Зарафшон воҳаларида этнотопоним сифатида учрайдиган “уйғур”лар – булар ўрта асрларда Дашти Қипчоқда шаклланган, қипчоқ лаҳжасида сўзлашувчилардир. Яъни улар Шарқий Туркистоннинг маҳаллий аҳолиси – уйғурлар билан гарчи бугунги кунда айна номга эга бўлсалар-да, этник шаклланиш жиҳатидан тўғридан-тўғри алоқадор эмас [20].

Минтақадаги ўзбекларнинг “уйғур” уруғлари Фарғона водийси [21] ёки Тошкент, Зарафшон, Хоразм воҳаси уйғурларидан фарқли бўлиб, уларнинг ҳар қайсиси фарқли этномаданий муҳитда шаклланишганлигини кўришимиз мумкин. Бу каби ҳолатларни бугунги кунда оз бўлса-да, Жиззах, Зарафшон ва Қашқадарё воҳаларидаги “Қирғиз” номли қишлоқларда ҳам учратиш мумкин [22], бироқ улар Еттисув – Олой – Фарғона – Тошкент (Бўстонлик) – Ҳисор қирғизларидан фарқ қилиб, Дашти Қипчоқ муҳитида шаклланган ва “92 бовли ўзбек” таркибига кирган алоҳида бир уруғ [23] билан алоқалидир. – Жиззах воҳасидаги (Зомин-Бахмал) туманларидаги қирғизлар аксинча қирғиз этноси билан алоқадор бўлиб, уларнинг воҳага кириб келиб ўрнашиш жараёнлари XIX- XX асрларга тўғри келади [24].

Шу ўринда минтақамиздаги бази ҳудудларда ҳусусан Зарафшон воҳаси ўзбек аҳолиси яшайдиган бир қатор қишлоқларнинг “Қозоқ”, “Қозоқ-овул”, “Қозоқ-қишлоқ” деб аталиши кўзга ташланади [25].

Аммо Жиззах воҳаси аҳолиси яшайдиган қишлоқларда бундай ҳолатлар деярли кўзга ташланмайди. Бу каби номларнинг келиб чиқишини ҳам бир хил изоҳлаш қийин. Улардан айримлари қозоқ халқи билан тўғридан-тўғри алоқали бўлиши ва кейинчалик ўзбеклашиб кетган бўлишлари ҳам мумкин. *(мисол қилиб янги ўзлаштирилган чўл ҳудудларидаги аҳоли манзилгохларининг шундай аталиши кўзга ташланади Мирзачўл тумани)* Бошқа томондан эса бир неча ўзбек уруғлари таркибида “қозоқ” деб аталадиган алоҳида тармоқларнинг мавжудлигини [26] ҳам ҳисобга олиш зарур.

Бунга мисол қилиб Нурато ва Фориш туманидаги бир қанча қишлоқларни келтириб ўтиш мумкин бўлади. Ўрта асрларда дастлаб ушбу этноним этник ном эмас, балки муайян бир ижтимоий атама бўлганлигини ҳам назарда тутиш керак бўлади. Олтин Ўрда салтанати даврида айниқса, Дашти Қипчоқ аҳолисининг катта бир қисми “ўзбек” ёки “ўзбек-қозоқ” деб аталганини [27] унутмаслик керак.

Фикримизча, Абулхайрхон (1412-1442) тузган давлатда кўчманчи ўзбекларнинг бир қисми “ўзбек-қозоқлар”дан ажралиб чиқиб, шарққа – Чу водийсига кетган пайтларида [28] улардан бир қисми асл жойида – Сирдарёнинг ўрта ҳавзасида қолиб, кейинчалик Муҳаммад Шайбонийхон билан Амударё – Сирдарё оралиғининг марказий ҳудудларига кириб келган [29] вакилларининг авлодлари ҳам бўлиши мумкин.

Шунга ўхшаш ҳолатлардан келиб чиқиб, қуйидаги жадвалда “92 бовли ўзбек уруғи” рўйхатида жой олган ва Жиззах воҳасидаги этнотопонимларда учрайдиган айрим ўзбек уруғларининг номларини баъзи қардош халқларнинг уруғ таркиби билан солиштиришни лозим топдик (нўғой этнографи Р.Х. Керейтов жадвали асосида) [30]:

Туркий этнонимлар

т/р	Туркий этнонимлар	Ўзбек	Нўғой	Қозок	Қорақалпоқ	Қирғиз	Туркман	Бошқирд	Хакас	Олтой
1	Қипчоқ	+	+	+	+	+	+	+		+
2	Қангли	+	+	+	+	+		+	+	
3	Найман	+	+	+	+	+				
4	Кўнғирот	+	+	+	+	+		+		+
5	Манғит	+	+		+	+				
6	Қатағон	+	+			+				
7	Хитой	+	+	+	+	+	+			
8	Минг	+	+			+		+		
9	Уйғур	+	+		+					
10	Қирғиз	+	+	+				+		
11	Туркман	+	+	+		+		+	+	
12	Сийрақ	+	+		+					

Ушбу жадвалдаги маълум бир уруғларни солиштириш натижасида шунарсда маълум бўладики, туркий халқлар орасида асосан ўзбеклар билан нўғой, қисман эса қозок ва қорақалпоқ уруғ номлари бошқаларига қараганда кўпроқ ўзаро ўхшашликка эга. Ногой этнографи Р.Х.Керейтов келтириб ўтган 32 та нўғой уруғи номи берилган жадвалида ҳам нўғой ва ўзбек уруғлари ўзаро мос келиши кўзга ташланади [31].

Шу билан биргаликда, Керейтовнинг тадқиқотларида ҳам туркий этнонимлар бўйича кўплаб келтириб ўтган далилларида кўшилиб бўлмайдиган масалан тадқиқотчининг нўғой ва ўзбек уруғларидан 19 тасининг номи бир хил деган фикрлари бизнингча асоссиздир. Керейтов келтириб ўтган жадвалда бир неча уруғ номларининг ўзбекларда ҳозиргача этнотопоним сифатида сақлангани ёки “92 бовли ўзбек уруғи” рўйхатида ўрин олганидан беҳабар кўринади ёки техник хатога йўл қўйганга ўхшайди. Шунингдек тадқиқотчи нўғой – қозок – 13 та, нўғой – қорақалпоқ – 12 та уруғи номининг бир хил эканини кўрсатиши ҳам ўзаро бахсларни келтириб чиқаради. Хусусан, жадвалда нўғойларда муайян уруғлар сифатида кўрсатилиб, ўзбеклар билан боғлиқ катакда йўқ кўрсатилган ёки бўш қолдирилган қуйидаги этнонимлар билан боғлиқ этнотопонимлар мамлакатимизнинг деярли барча вилоятларида хусусан Жиззах воҳасида учрайди: *абаз – абизлар, бой-ота – бой-отар, бой-така – така, можор, шижувит* (чилжувит, силжуйит), *кўпак, қирғиз, уйғур, туркман* [32].

Демак, ўзбек – нўғой этнонимлари орасида Р.Х. Керейтов жадвалида келтирилганидек 32 та нўғой уруғидан 19 таси эмас, 30 га яқинида ўзаро ўхшашлик мавжуд. Марказий Осиё минтақаси XX асрнинг деярли ҳар чорагида бир-биридан кескин фарқ қилувчи турли-туман ижтимоий-сиёсий ва этномаданий ўзгаришларга дуч келди. Маълумки, XX аср бошларида Россиянинг ўз ҳокимиятини минтақа бўйлаб деярли бутунлай ўрнатганлиги, шу асрнинг иккинчи чорагида Совет ҳокимиятининг қарор топиши ва шу пайтдан бошлаб бирин-кетин “синфий кураш”, “колхозлаштириш”, “қулоқ қилиш”, “атеизм”, “эскилик сарқитларига қарши кураш”, “ягона совет халқини яратиш”, “коммунизм куриш”, Совет раҳнамо ва арбобларини улуғлаш, Коммунистик партия чора-тадбирлари (съездлар, сессиялар, декадалар ва х.к.) каби сиёсий-мафкуравий ва ижтимоий-маданий амалиётлар жой номларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ҳар бир вилоят ва туманларда ўнлаб “Москва”, “Партсъезд”, “Ленин”, “Ильич”, “Партия”, “Коммунизм”, “Ленинизм” деб аталувчи янги аҳоли масканлари ташкил этилди ёки бундай номлар мавжуд маҳаллий жой номларининг ўрнини эгаллади.

Шу билан биргаликда, фақатгина Совет тузуми эмас, балки бошқа омиллар ҳам Марказий Осиёнинг, хусусан, Жиззах воҳасининг мавжуд тарихий топонимларининг йўқолиб кетишига сабаб бўлди. Жумладан, XX асрнинг илк чорагида юртимизда бўлган шарқшунос ва турколог олимлар Зарафшон воҳаси теварак-атрофида “қарлук” этноними билан боғлиқ ўнлаб аҳоли масканлари борлигини қайд этган бўлсалар-да, шу аср охирларига келиб бундай топонимлардан аксариятининг истъомолдан чиқиб кетганлиги кўзга ташланади. Уларнинг бир қисми совет тузуми даврида янги маъмурий бирликлар ташкил этилиши ёки бир неча номдаги аҳоли масканларининг битта ном остида бирлаштирилиши натижасида бошқа номда атала бошлаган бўлса, яна бир қисми эса “колхозлаштириш сиёсати” натижасида ўз ўрнини “советча номлар”га бўшатиб беришга мажбур бўлдилар.

Жумладан, 1980- йилларда тузилган хариталарга назар ташлайдиган бўлсак, воҳадаги туманларнинг ҳар қайсисида “Ленин йўли”, “Коммуна”, “Куйбишев”, “Большевик”, “Партсъезд”, “Советобод”, “Октябрь”, “Правда”, “Комсомол” сингари коммунистик мафкура билан боғлиқ асосан русча негиздаги жой номлари кенг тарқалгани кўзга ташланса, ушбу мафкурага алоқадор “Иттифок”, “Гулистон”, “Охунбобоев”, “Ҳамза” ва ҳоказо каби ўзбекча жой номларининг ҳам кўпайганлиги кўринади. Бу ҳолат айниқса янги ўзлаштирилган худудларда ташкил этилган туманларда яққол кўзга ташланади. (*масалан Пахтакор, Зафаробод, Зарбдор, Арнасой, Мирзачўл, Дўстлик, Пахтаобод, Оқолтин, Мирзаобод, Сайхунобод, Сирдарё.*)

Хуллас, Жиззах воҳаси ўзбек аҳолисининг этник тарихи ва унинг воҳа топонимларининг ташкил топишидаги ўрни масаласи билан XIX - XX аср мисолида қисқача танишиб чиқиш шундан дарак берадики, бу даврда Жиззах воҳаси аҳолисининг катта қисми ўзбеклардан иборат бўлиб, воҳадаги юзлаб жой номларининг ўзбек тилида изоҳланиши, шунингдек, уларнинг анъанавий “ўзбек уруғлари” шажаралари ва рўйхатларида ўрин олганлиги ҳам буни тасдиқлаб турибди.

Жиззах воҳаси ўзбекларининг этник тарихини тадқиқ этишда топономик маълумотларнинг аҳамияти асосан қуйидаги далиллар асосида ўз тасдиғига эга:

- Воҳадаги жой номлари, хусусан, ўзбекча этнотопонимлар ўзбек халқининг шаклланишида иштирок этган туркий этнослар ва уларнинг лаҳжа хусусиятларини ўзида акс эттирган бўлиб, бу ҳолат қарлук, ўғуз ва кипчоқ лаҳжаларига хос сўзлар (асосан этноним ва антропонимлар)дан иборатдир. Жумладан, Қарлук, Турк, Уйғур, Қорахитой этнотопонимлари – қарлуқлар, ўз навбатида Қорахонийлар даври, Туркман, Урганжи, Чандир, Баёт, Саёт, Хидир-эли этнотопонимлари кўпроқ Салжуқийлар ва Хоразмшоҳ-Ануштегинийлар даври, Қипчоқ, Найман, Сарой, Манғит, Хитой, Минг, Қирқ, Юз, Баҳрин, Ўтарчи, Ўймовут, Ачамайли ва ҳоказо этнотопонимлар эса Шайбонийлар ва ўзбек хонликлари даври махсули сифатида ўзини намоён;

- Жиззах воҳасидаги ўзбекча этнотопонимлар ўз таркибига кўра Ўзбекистондаги барча вилоятлардаги этнотопонимлар билан умумий ўхшашлик касб этади. Масалан, Минг, Юз, Қирқ, Найман, Сарой, Қипчоқ, Турк, Уйғур, Кенагас, Қиёт, Қўнғирот, Урганжи, Барлос, Жалойир, Туркман, Дурман, ва ҳоказо каби жой номларини мамлакатимизнинг деярли барча вилоят ва туманларида учратиш мумкин. Бу эса мамлакатимиз ва унга қўшни худудларда ўзбек халқи асосан бир хил этномаданий муҳитда шаклланганлигидан дарак беради.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана(по данным топонимии Зарафшанской долины). Автореф. канд.ист. наук. – Ташкент: ИИ АНРУз. 1990. –С. 15-21; Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана (XVIII – начало XX в.). – Т., 2018. – С. 144-184, 154. Қ.Ҳакимов Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик хусусиятлари. (Жиззах вилояти мисолида) География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати.- Б.14-15. Т.2010.
2. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари / Масъул. муҳаррир: А. Муҳаммаджонов. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – Б.172-179; Дониёров Х. Ўзбек халқи шажара ва шевалари. – Т.: Фан, 1968. – Б. 4. Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... – С. 144-184. А.Закиров. Топонимия Джизакской области Узбекской ССР. Автореф. дисс...канд. филолог.наук.М.,1991. Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик хусусиятлари. (Жиззах вилояти мисолида) География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати.-Б.14-15. Т.2010. Туробов А.М. Самарқанд этноним ва этноойконимлари. – Самарқанд: СамДЧТИ, 2002; Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана... –С. 23 Пардаев А.Жиззах беклиги-Ўрта Осиё хонликлари даврида(XVI асрдан –XIX асрнинг 60- йилларигача)т.ф.н.дисс.Т.,2004. Ўринбоев.Б Жиззах вилояти топонимлари.Т.1992.
3. Маликов.А “92 UZBEK TRIBES” IN OFFICIAL DISCOURSES AND THE ORAL TRADITIONS FROM THE SIXTEENTH TO NINETEENTH CENTURIES. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/344431478>. DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-3.515-532
4. Маликов А.М.Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... – С. 144-184; Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(10), 25-31. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Journal of Fundamental Studies*, 1(7), 16-23.
5. Ҳакимов Қ.Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик хусусиятлари. (Жиззах вилояти мисолида) География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати.-Б.14-15. Т.2010.
6. Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... – С. 144, 147-151.
7. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана... – С. 15-21.
8. Қораев С. Географик номлар маъноси. – Т.: «Ўзбекистон», 1978. – Б. 30; Qorayev S. Toponimika. – Т.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. –В. 152
9. Қораев С. Географик номлар маъноси. – Т.: «Ўзбекистон», 1978. – Б. 185; Народы Средней Азии и Казахстана. Вып 2. – М., 1963. – С. 176, 325; Жданко Т.Ж. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – МЛ.: АН СССР, 1950. – С. 15.
10. Алпысбес М. Шежире казахов: источнике и трдиции. – Астана, 2013. – С. 176-177.
11. Атанязов С. Этнонимы в туркменском языке. – Ашгабат: Ылым, 1994. – С. 98-133.
12. Караев С.К. Топонимия Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 52-55, 104; Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана (XVIII – начало XX в.). – Т., 2018. – С. 144-184.
13. Эшанкулов Ш. XX аср Зарафшон воҳаси аҳолисининг этник таркиби (топономик материаллар асосида) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.- Т.,2020. – Б. 17-18.

14. Дониёров Х. Ўзбек халқи шажара ва шевалари. – Б. 77.
15. Эшанкулов Ш.ХХ аср Зарафшон воҳаси аҳолисининг этник таркиби (топонимик материаллар асосида) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.- Т.,2020. – Б. 17-18.
16. Мошкова В.Г. Некоторые общие элементы в родоплеменном составе узбеков, каракалпаков и туркмен ... – С. 141-149; Айтмуратов Д. Тюркские этнонимы. – Нукус: “Каракалпакистан”, 1986. – С. 91, BregelY. AnHistoricalAtlasofCentralAsia... – P. 48-54.
17. Дониёров Х. Ўзбек халқи шажара ва шевалари... – Б. 176; Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М.: Наука, 1976. – С. 72-80.
18. Караев С.К. Топонимия Узбекистана... – С. 55.
19. Дала тадқиқотлари Зомин,Жиззах, Усман 2023 й
20. Эшанкулов Ш.ХХ аср Зарафшон воҳаси аҳолисининг этник таркиби (топонимик материаллар асосида) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. - Т.,2020. – Б. 17-18.
21. Валиханова Г. Фарғона водийси уйғурларида анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар.: Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т., 2018. – Б. 12-22.
22. Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... – С. 166; угли Неъматов, Р. А. (2023). ТУРК ХОҚОНЛИГИ ДАВРИДА ХОРАЗМ ВОҲАСИ ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-1).
23. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа»... – С. 165-176.
24. Қ.Алманов Жиззах воҳасида қирғиз этноси вакилларининг жойлашуви ва этномаданий хусусиятлари. Марказий Осиё цивилизация тизимида Ўзбекистон тарихи ва маданияти Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. –Қарши.,2022.-Б.230-234.
25. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана... – С. 18; Караев С.К. Топонимия Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 125-126; Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... – С. 156; Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 122-125.
26. Атанязов С. Этнонимы в туркменском языке. – Ашгабат: Ўлим, 1994. – С. 117.
27. Bregel Y. An Historical Atlas of Central Asia / Handbook of Oriental Studies. Vol. 9. – Brill, Leiden-Boston, 2003. – P. 44, 48.
28. Алпысбес М. Шежире казахов: источнике и трдиции. – Астана, 2013. – С. 152.
29. СултановТ.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа» ... – С. 165-176; Ахмедов Б. Государство кочевыхузбеков. – М.: Наука, 1965. – С. 15-17, 22-23; BregelY. AnhistoricalatlasofCentralAsia... – P. 50-54.
30. Керейтов Р.Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры. – Ставрополь: «Сервисшкола», 2009. – С. 12, 120-121.
31. Керейтов Р.Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры. – Ставрополь: «Сервисшкола», 2009. – С. 12, 120-121.
32. Қораев С. Географик номлар маъноси. – Т.: «Ўзбекистон», 1978. – Б. 24; Qorayev S. Toponimika ... –В. 81-82; Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа» ... – С. 98-133; Тоштемиров А. Челак тумани тарихи ... – Б. 28; Бабаяров Г., Кубатин А. К вопросу о термине «92 узбекских племени» в контексте исторических связей тюркских народов ... – С. 137-147; Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы...–С. 124-133; Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(6), 14-23.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz